

IMPACTOS AMBIENTAIS ASSOCIADOS AOS PADRÕES ALIMENTARES VIGENTES

Laura Laurenti de Freitas¹
Joaquim Pinto Braz²

RESUMO. Os sistemas alimentares atuais são inspirados pela ideologia da Revolução Verde, que foi responsável pela expansão tecnológica com objetivo de combater a fome no mundo. No entanto, esta prática trouxe diversos impactos socioeconômicos e ambientais, afetando agricultores familiares e biodiversidade do planeta. O objetivo do atual trabalho é analisar a literatura existente sobre os impactos ambientais e os padrões alimentares vigentes. Para isso, foi realizada uma pesquisa nas bases de dados Scielo e PubMed, incluindo artigos sobre os temas. Os resultados obtidos foram que a atual produção agrícola baseada no agronegócio utiliza preponderantemente a monocultura, realiza modificações genéticas em sementes, faz uso de fertilizantes e agrotóxicos que tornam o ecossistema sensível e suscetível a graves desequilíbrios. As recomendações dietéticas para uma dieta que promova saúde e sustentabilidade requerem o maior consumo de alimentos de origem vegetal, a diminuição expressiva do consumo de alimentos de origem animal, como ocorrem na dieta mediterrânea e baseadas em planta.

PALAVRAS-CHAVE: Sustentabilidade, Impactos Ambientais, Dietas sustentáveis.

ABSTRACT.

KEY WORDS: Sustainability, Environmental Impacts, Sustainable Diets

INTRODUÇÃO

Em meados de 1930 houve o surgimento da chamada Revolução Verde como justificativa de melhorar o acesso à alimentação e resolver as problemáticas da fome no mundo. Esta revolução trouxe consigo o argumento de que, como a população crescia demasiadamente, era necessário modernizar para expandir a produção de alimentos, e para isso iniciou-se o uso de tecnologias agroindustriais, criando premissas para o uso de agrotóxicos, fertilizantes químicos, pesquisas para a

¹ Discente do Curso de Nutrição da UniFil (lauralaurenti00@edu.unifil.br)

² Discente do Curso de Nutrição da UniFil (joaquim.braz@edu.unifil.br)

modificação de sementes e o uso de maquinarias, tornando preponderante a prática da monocultura (OCTAVIANO, 2010).

No entanto, tal revolução não foi suficiente para extinguir a fome mundial e, além disso trouxe consigo diversos impactos socioeconômicos e ambientais. Entre estes, o aumento da desigualdade social, já que houve concentração de terras e dificuldades de pequenos agricultores em comercializar, além de provocar o desequilíbrio em ecossistemas causados pela monocultura, pelo desmatamento de áreas destinadas à plantação, pela compactação do solo, o uso excessivo de fontes de água e a poluição destas (OCTAVIANO, 2010).

Como consequência, a agricultura é responsável pela produção em larga escala de alimentos, que são processados pelas indústrias e transportados até os consumidores, provocando impacto direto no meio ambiente e na saúde humana. Observa-se que o sistema alimentar atual tem causado grandes desequilíbrios sobre os recursos naturais do planeta, gerando a necessidade do desenvolvimento de novos meios sustentáveis e responsáveis para se produzir (ALSAFFAR, 2015).

As indústrias alimentícias impactam o meio ambiente de várias formas: através da perda da matéria prima durante o processamento e transporte, desperdícios, embalagens, eficiência energética, alto consumo de água e má gestão de resíduos. Dentre os gêneros alimentícios impactantes, as carnes e seus subprodutos são os que causam maior impacto ambiental, seguidos dos laticínios (ALSAFFAR, 2015).

Uma dieta saudável, dentro das recomendações vigentes, que seja feita com base em vegetais in natura e produtos minimamente processados, de preferência advindos de produtores da agricultura familiar local, reduzindo o teor de carne diária consumida, parecem ser uma boa estratégia para a redução de danos ambientais e promoção da saúde (BRASIL, 2014). Este trabalho tem por objetivo analisar a correlação entre os padrões alimentares vigentes e os impactos causados no meio ambiente, bem como investigar estratégias alternativas para diminuir estes danos e que sejam ecologicamente sustentáveis.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão de literatura e para tanto foi realizada uma pesquisa nas bases de dados Scielo e PubMed, utilizando-se os termos de busca “impactos ambientais” AND “alimentação”. Foram selecionados trabalhos publicados a partir de

2004, selecionados a partir dos critérios de inclusão: estudos originais e secundários; que abordassem o tema de impactos ambientais e padrões de dieta; escritos nos idiomas inglês e português. Em contraponto, os critérios de exclusão foram estudos que não puderam ser acessados na íntegra; e estudos que somente abordassem os impactos ambientais não correlacionados com os padrões alimentares.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Recentemente, um dos novos aspectos a serem levados em consideração para a classificação de saúde dos padrões alimentares vigentes diz respeito ao impacto ambiental que estes padrões de consumo são responsáveis por causar durante a sua cadeia produtiva. Desta forma, os determinantes envolvidos avaliam ideias relacionadas à sustentabilidade, como a produção de gases do efeito estufa, o uso ecologicamente correto da água, da energia, o desperdício de alimentos, entre outros (RIBEIRO, 2017).

No entanto, os olhares para este tema ainda são tímidos no país, no sentido de que as mudanças ainda estão começando a aparecer efetivamente. A sustentabilidade como prática conjunta da produção agrícola tem importância direta e indireta na saúde humana, a curtos e longos prazos. No entanto, o assunto é um grande desafio para o Brasil e carece de mudanças estruturais que ainda não são devidamente tratadas, visto que divergem em interesses econômicos e éticos/ambientais, mesmo que sejam dependentes destes recursos naturais para continuarem progredindo (RIBEIRO, 2017).

Os princípios enraizados provenientes da Revolução Verde ainda são preponderantes na mentalidade do agronegócio, estes possuem alta influência nas atividades econômicas e políticas, já que contribuem em grande parte para o PIB do país. No entanto, embora suas práticas tenham trazido desenvolvimento econômico e tecnológico, os produtos responsáveis por maior porcentagem da exportação são altamente sensíveis em termos ambientais, pois causam desmatamento, erosão e contaminação dos solos e mananciais hídricos (DUARTE, 1998).

Os desafios para a implementação da sustentabilidade ambiental esbarram em diversas questões, principalmente por possuírem interesses econômicos distintos. O desafio ambiental sempre estará presente, pois a agricultura impacta na substituição de uma vegetação naturalmente adaptada por outra que contém este processo

adaptativo natural, visando ganhos econômicos, e por isso o desafio consiste em minimizar tanto quanto possível estes impactos (ASSAD; ALMEIDA, 2004).

Além do aspecto ecologicamente sustentável tratado aqui, evidências demonstram com alto grau de certeza que algumas características específicas da dieta comprovam baixo risco de doenças crônicas não transmissíveis. Entre estas estão: o consumo de fontes proteicas majoritariamente advindas de origem vegetal, incluindo leguminosas, oleaginosas; o consumo alternado e moderado de peixes, aves e ovos; e o baixo consumo de carne vermelha, principalmente as opções processadas. Também advertem para o consumo de gorduras vegetais insaturadas, bem como a baixa ingestão de gorduras saturadas, estas últimas presentes em maior quantidade nas fontes de origem animal. O consumo moderado de laticínios, grande consumo de frutas e vegetais e, por último, preferência por grãos integrais em detrimento dos refinados, com baixa adição de açúcar (WILLETT et al, 2019).

Portanto, percebe-se que os elementos citados acima que ressaltam práticas alimentares preventivas e promotoras de saúde, também são as mesmas que se mostram mais sustentáveis, pois permitem grande flexibilidade já que permitem uma gama de alimentos variados, assim como permitem flexibilidade quanto aos sistemas agrícolas, tradições culturais e a individualidade na atitude alimentar. Segundo preconizado, tais combinações são possíveis em dietas onívoras, vegetarianas e veganas. Esta realidade pode e deve ser alcançada por populações contemporâneas em muitos países. As estimativas da FAO demonstram que haverá um aumento de pelo menos 60% da produção de alimentos de origem animal para suprir a necessidade alimentar atual. No entanto, este aumento é um grande desafio para a segurança alimentar e sustentabilidade, pois os recursos naturais estão cada dia mais degradados e seus efeitos são negativos para as mudanças climáticas (WILLETT et al, 2019).

Este tema é de grande relevância pois se preocupa em conservar estes recursos para as gerações futuras, fornecer alimentos com devida segurança alimentar, nos aspectos qualitativos e quantitativos relacionados ao alimento, e também visa atender as necessidades nutricionais de uma população global crescente. É em meio a este cenário que se faz urgente a adoção de medidas interdisciplinares para lidar com a desnutrição, a obesidade e outras doenças crônicas não transmissíveis, diversificando dietas, reduzindo o desperdício e os danos ambientais dos sistemas alimentares vigentes. (DERNINI et al., 2016)

A dieta mediterrânea possui um efeito protetor sobre as doenças cardiovasculares e preventivo contra várias doenças crônicas e degenerativas. As evidências enfatizam o risco reduzido de desenvolver cânceres quando a uma alta ingestão dos alimentos típicos desse padrão dietético. Além disso, as adequações nutricionais encontram-se elevadas nesse tipo de dieta, sendo a necessidade de micronutrientes atingidas em maior proporção quando comparadas com a dieta ocidental típica. Não obstante, o controle de peso corporal relacionado à altura é frequentemente mais adequado para os consumidores destes alimentos da dieta mediterrânea, assim como possuem maior prevalência de circunferência abdominal reduzida, e, portanto, menor incidência para o desenvolvimento de síndrome metabólica e diabetes tipo 2 (DERNINI et al., 2016)

CONCLUSÃO

Pode-se observar que os estudos apontam para um cenário preocupante relacionado aos padrões alimentares vigentes quando vistos pela perspectiva ambiental e de saúde, pois as práticas atuais de agricultura geram desequilíbrios nos ecossistemas vigentes, que a curto e longo prazo impactam diretamente os humanos. Para tanto, faz-se necessário a implementação de políticas públicas e inovações tecnológicas que levem em consideração tais fatores, além de promover uma conscientização em massa da população para maior responsabilidade quanto ao padrão dietético vigente e sua mudança para um consumo mais saudável e sustentável, baseado principalmente em vegetais e com menor teor de fontes alimentares provenientes de animais, como já ressalta o padrão dietético mediterrâneo e as dietas vegetarianas.

REFERÊNCIAS

ALSAFFAR, Ayten Aylin. Sustainable diets: The interaction between food industry, nutrition, health and the environment. **Food science and technology**, v. 22, n. 2, p. 102-111, 2016. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25680370/>.

ASSAD, Maria Leonor Lopes; ALMEIDA, Jalcione. Agricultura e sustentabilidade. **Ciência & Ambiente**, n. 29 p. 15-30, 2004.
BRASIL. Guia alimentar para a população brasileira. Ministério da Saúde, 158 p., 2014.

DERNINI, S et al. Med Diet 4.0: the Mediterranean diet with four sustainable benefits. **Public health nutrition**, v. 20, n. 7, p. 1322-1330, 2017. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28003037/>

lo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-76542010000600006&lng=pt.

RIBEIRO, Helena; JAIME, Patrícia; VENTURA, Deisy. Alimentação e sustentabilidade. **Estudos Avançados**, v. 31, n. 89, 2017. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ea/a/GVx4jkfxwP7kCYFpZwVbpSf/?format=pdf&lang=pt>

OCTAVIANO, Carolina. Muito além da tecnologia: os impactos da Revolução Verde. **ComCiência**, Campinas, n.120, 2010. Disponível em <http://comciencia.scielo.br/scie>

WILLETT, Walter et al. Food in the Anthropocene: the EAT-Lancet Commission on healthy diets from sustainable food systems. **Lancet**, vol. 393, n. 10170, p. 447-492, Londres, Inglaterra, 2019. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30660336/>